

O CONTEÚDO DO COMEÇO DO PENSAR EM DEUS EM HEGEL

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tem o simples intuito de tentar explicar o que seria, de fato, o conteúdo do começo para Hegel. Neste ínterim, nos servimos de fragmentos da *Lição de 1827* de Hegel sobre a filosofia da religião. Nosso método é fenomenológico. E, em linhas gerais, concluímos que, para Hegel, o conteúdo do começo é propriamente e logicamente o próprio *pensar*.

Palavras-chave: Conteúdo. Começo. Pensar. Deus. Hegel.

Resumen: El ensayo aquí presentado tiene la simple intención de intentar explicar lo que sería, de hecho, el contenido del inicio de Hegel. Mientras tanto, utilizamos fragmentos de la *Lección de 1827* de Hegel sobre Filosofía de la Religión. Nuestro método es fenomenológico. Y, en términos generales, concluimos que, para Hegel, el contenido del comienzo es pensar propia y lógicamente en sí mismo.

Palabras-clave: Contenido. Comenzar. Pensar. Dios. Hegel.

Diz Hegel ([1728] (2018)) na *Lição de 1827* - “Quando o homem *pensa* em Deus, com isto também formulado o processo pelo qual o homem se eleva *acima* do sensível, exterior e singular; se formula uma elevação ao puro, *em acordo consigo mesmo*. Esta elevação é um *ir*, acima do sensível e do mero sentimento e esta região do universal é o *pensar*. Tal é o *conteúdo do começo* e tal, *subjetivamente, o âmbito para este conteúdo*”. Normalmente e na dialética hegeliana, o *começo* é visto como o *conceito* que rompe com o nada puro e absorve de sua determinidade de nada um nada determinado porque o ser tenha entrado em confronto, de modo simples, com a imediatidade do ser-aí. O *começo* seria, numa acepção particular, o *gérmen* do qual tudo o mais seguinte se desencadeia. Neste sentido e com este sentido, a percepção do lugar do ser fica aterrissada no desfecho capital que é a determinação da determinidade do ser em confronto, ou melhor, em conexão com a determinidade do ser de Deus. Neste ínterim, quando o nada, que era sumamente e inteiramente puro, entra em conexão com a emergência do ser, a determinidade do nada não aparece mais como um obstáculo porque o inserimento do ser, na lógica dos opostos entre “ser” e “nada”,

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

possibilitou a sua determinação. Logo, o *começo*, como um *conceito*, *inicia* fielmente e determinadamente falando, quando o invólucro do nada é permeado de *concretudes* pelo atravessamento da determinidade da imediatidade do ser. Assim, o *começo*, como um *gérmen*, é resultado da dialética da pura imediatez do nada e da pura imediatez do ser. Sendo assim e desta forma, o *começo* não é um nada, mas, muito além disto, o *começo* é o *começo* porque, em suma, este do nada *nada conserva*. Assim, a lógica do *começo* vai tecendo os seus pontos suficientemente lógicos para demonstrar que nada precedente pode estar unido e/ou interligado ao *início* ou ao *começo* porque, justamente, o *começo* nada mais é do que o *começo* e não nunca o nada.

O nada precedente, na sua constituição ontológica de ser, não passa necessariamente de um nada ainda disperso, ou seja, apesar de abstrato por excelência, ainda que jogado na inércia de seu próprio abismo, ele *espera pacientemente* para que algum tipo de determinação lógica aconteça para, por fim, aterrissar na dinâmica da contextualidade do *começo*, ou seja, começar a ser também absorvido, na sua determinação de ser, um nada determinado. O que queremos dizer com isto? Que aquela percepção que o nada precedente não é nada mais que um “ponto lógico amorfo e/ou semipresente” cai por terra quando a determinação do ser, em seu *puro pensar*, adentra o campo do nada e passa, então, finalmente, a determiná-lo. Com este sentido e dentro ainda desta lógica, o nada precedente só deixaria de ser um nada puro necessariamente quando o pensar lógico do ser-aí, que é o homem, resolve, na sua perfeita constituição ontológica de ser, *pensar* em Deus. Dentro desta ótica, quando o ser-aí *pensa* em Deus, neste mesmo exato momento, é aonde o *começo começa*. E, ao *começo* começar, dá-se início à determinação do nada e à determinação do ser porque o *gérmen* de onde é o *começo* no conceito de ser o que ele é, “ser” e “nada”, adere à forma de concretude do *pensar humano*, ou seja, da *subjetividade* ou da *consciência subjetiva*. Aí, então, o *começo*, que era na sua forma inicial, um *gérmen*, passa a se tornar um merecido e esperado “conceito” - o conceito de que Deus, então, *existe* e que, pela via do *pensar*, é onde o homem poderá, sem sombra de dúvidas, estar mais próximo do Pai, Deus. Dentro ainda desta abordagem, o universo aparece também a nós da mesma forma porque o *pensar*, como ciência lógica, passa a determinar o estado de onde e pelo qual e no qual eu vejo o mundo, eu sinto o mundo, eu ouço o mundo e etc.

Assim, segundo Hegel, é o *pensar* que torna concreto qualquer forma e/ou indício de fenômeno que é, por natureza, *abstrato*. Logo, é o *pensar* que *concretiza* qualquer tipo de forma abstrata ou a mais abstrata possível porque, dentro desta lógica hegeliana, é o *pensar* que “quebra” as correntes ou cadeias da abstratividade e passa a formar, em volta de sua envoltura abstrata, anéis de luz que fazem, na medida do possível, *clarear* um pouco mais e de modo bem paulatino, a escuridão, a nebulosidade e/ou a densidade da força e/ou do poder de abstratividade de algo, ou seja, de qualquer fenômeno. O *pensar* realmente “quebra” primeiramente toda a ilusão abstrata de

origem do *algo* e, ao “quebrá-la”, insere, pela sua própria constituição característica de pensar, o índice da suavidade de concretude, quando o modo mais comum possível e ordinário do pensar, é *concretizar* qualquer *espacio abstractus* possível, inserindo aí, a sua marca característica, que é o ato de pensar, *concretizando algo*. Então, todo o *algo* passa pelo crivo da atualização de cada gérmen que é inserido nesta dinâmica peculiar na exata medida mesma também que cada gérmen com o ato de pensar, acaba paulatinamente *dissolvendo* a sua camada singular de abstração e passa, novamente aos poucos, a incorporar um corpo menos abstrato em sua abstratividade e mais corporificado pela concretude do brilho do ato que é o pensar. Neste sentido, para Hegel, *o ato de pensar* do homem realoca e/ou reintrojeta a dinâmica do *diluir*, ou seja, do diluir, em componentes mais claros possíveis, a latente escuridão de abstratividade que lhe é tão característica. Assim e deste modo, *o corpo do abstrato*, ou seja, o *algo* que em cada *gérmen* que é o *começo* está contido, vai desmembrando todo o seu modo corpuscular abstrato de ser e, pelo *pensar*, vai *suavizando* toda esta forma a ponto de encontrarmos, no final, *o conceito do conteúdo do começo*.

Seguindo suficientemente esta lógica de análise, *o conteúdo do começo* nada mais seria do que toda esta parte sensível de que Hegel fala - ou seja - toda a porção que vai do intelecto, passando pelo raciocínio lógico, até se chegar à sensibilidade ou ao sentimento perante às coisas. Porque, para Hegel mesmo, o *pensar*, como categoria por natureza lógica, só adere, ou seja, somente atinge a universalidade de Deus quando Deus, como determinação lógica, desce do Alto para se encontrar com a determinidade do ser do ser-aí e, com a vontade e/ou desejo do ser-aí, Deus passa a estar-contido na pura imediatez da imediatidade do homem. Só assim e desta forma, o *pensar em Deus* acontece, ou seja, só quando o *pensar*, que é algo do sensível, supera este nível, digamos, “superficial” e adentra na profundidade do ser de Deus. Aí sim, é quando o *pensar*, até o limite de sua lógica, passa a se conectar com Deus, o Pai, e aí, então, a universalidade de Deus passa a ser a mesma *mesmidade* da universalidade do homem. Ou seja, quando estes dois universais são apenas um, ou seja ainda, um único *uno*. Então, Hegel chama o “pensar” de “mero pensar”, mas, o próprio Hegel, ele próprio, admite que o *pensar* é categoria lógica fundamental para que o homem, mesmo diante da superficialidade característica que é o *pensar*, possa, diante de seu limite lógico pensante e como *sujeito pensante e/ou cognoscente*, logicamente falando, pelo *pensar*, possa chegar a Deus.

Hegel ([1728] (2018), grifo meu) nos afirma com convicção - “Tal é a *forma do conteúdo* no começo e este *conteúdo* permanece como fundamento. Durante todo o desenvolvimento, Deus *não está fora da unidade consigo mesmo*. Quando Ele, tal como somente diz-se, *cria* o mundo, *não ingressa um novo princípio*, não surge algo novo, algo outro que seria autônomo, independente. Deus segue sendo somente este *uno*; a única realidade verdadeira, o único princípio permanece através de toda particularidade”. Ou seja, por trás de toda a mudança e/ou particularidade, Deus se

conserva o mesmo porque Ele é Imutável. Assim, para Hegel, a única instância mais suprema de todas, ou melhor, o único Todo dos todos e de tudo o mais que há vida, porque em tudo há vida, é *Deus*. Porque Deus se conserva a si mesmo e em nenhum momento pode aceitar que *algo* o modifique. Assim, sendo eterno, Ele é também Imutável porque, na esteira da lógica hegeliana, somente as demais coisas, como o universo, não são imutáveis, apenas Deus, *o Único e o Incognoscível*. Portanto, pelo outro lado desta linha de raciocínio, Deus, por ter *criado* a criatura, o homem, o homem, na sua perfeição de ser *algo* criado por Deus, é necessariamente *a sua imagem e semelhança*. Então, é pelo *pensar* que não a racionalidade, mas o intelecto que pode chegar de modo suficiente naquilo que conhecemos, em parte, o que Deus, o Pai, é. Então, na emergência do homem se conectar perfeitamente por Deus, não é porque apenas o homem é um sujeito pensante e/ou cognoscente, mas, acima de tudo e de modo perfeito, é porque Deus, na forma mais perfeita possível, *o criou*.

Assim e somente assim, *o conteúdo do começo*, para Hegel, é este *pensar* com os sentidos mesmo ou pelo mero sentimento, mas, o pensar mesmo em Deus, não é necessariamente “encontrar-se com Deus”, mas apenas uma forma muito primária, inicial e do muito superficial de *pensar em Deus*. Logo, na ótica hegeliana, quando o sujeito pensante *pensa em Deus*, ele não encontra Deus, mas, apenas encontra Ele muito superficialmente no limite da Tua imanência de Tua imediatidade. Porque, como vimos, tudo começa mesmo no *começo* e, *o começo*, nada mais é do que o broto e/ou o gérmen que dá início à concretude do pensar, do pensamento inicialmente abstrato. Assim e somente assim, o *pensar abstrato*, conforme *o conceito do começo* vai se compondo na imagem, ainda que abstrata de um gérmen, este *gérmen*, logicamente falando, somente se tornará um *algo* quando o *pensar abstrato em Deus* formar, em toda a sua envoltura espiritual, um pensar absolutamente *concreto* acerca de Deus. Assim, para Hegel, é somente deste modo, claro, logicamente falando, que a essência verdadeira de Deus passa a se tornar *algo presente*.

Então, *o conteúdo mesmo do começo* é o *pensar em Deus* porque, sendo verdadeira a sentença - “Deus realmente existe” - aquilo ou o algo que vai tornar este pensamento uma verdade é como o pensar, na sua pura imediatez, estar realmente conectado à imediatidade do Pai; porém; tudo isto somente em forma de *determinação lógica*. Assim, para Hegel, a única criatura que é, ontologicamente falando, a mais propícia para se chegar a Deus é o *sujeito pensante*, o homem, porque é, pelo pensar a religião e por pensar ele, o homem, que Deus é o *espírito absoluto por excelência*, então, o *sujeito pensante*, que é o homem, pode, na medida do possível e na medida de toda circunstância, chegar a Deus. Logo, assim, o *pensar* é, por natureza, *abstrato por si mesmo*, mas, porém, todavia, é na determinação da determinidade da imediatidade do ser que o *pensar* se tornará um *algo concreto* e é somente, na concretude deste ato pensante, que o homem, como

sujeito pensante, pode se chegar a Deus. Logo, ainda assim, *o conteúdo do começo* é mesmo, propriamente e logicamente falando, *o pensar e, pensar em Deus*, quer dizer que o *gérmen do conceito do começo* está *em atividade e/ou expansão*. Quando este gérmen torna-se realmente um “conceito do começo”, aí sim se pode falar de uma “aproximação” e/ou “proximidade” com Deus, mas, repitamos, só quando a determinidade da imediatidade do conceito do que é Deus está completa no ser do homem. Somente desta forma, Deus *passa ou começa* a aparecer para ele, de múltiplas formas cujo *o pensar* será ainda, na sua forma concreta, o instrumento e/ou veículo principal para *apreender* finalmente Deus.

REFERÊNCIAS

HEGEL, W. *Filosofia de la religión: últimas lecciones*. Tradução de Ricardo Ferrara. Madrid: Editora Trotta, 2018.